

Nagrade in priznanja Slovenskega arheološkega društva za leto 2024

© Komisija za nagrado in priznanja SAD

Narodni muzej Slovenije, Arheološki oddelek; bostjan.laharnar@nms.si

DOI: 10.5281/zenodo.18067268; CC BY 4.0

V skladu s Pravilnikom o nagradah in priznanjih SAD ter po prejetih predlogih za leto 2024 redni član Komisije za nagrade in priznanja mag. Uroš Bavec ni sodeloval pri odločanju o nagradi za življenjsko delo, ker je bil eden od podpisnikov predlagateljev, redni član komisije dr. Boštjan Laharnar pa se je moral izločiti pri glasovanju o priznanju za izjemen dosežek, ker je bil med predlaganimi dobitniki. Tako je komisija v redni sestavi, ki jo poleg omenjenih sestavlja še dr. Matija Črešnar (predsednik), odločala le o podelitvi zahvalne listine. Za odločanje o nagradi za življenjsko delo in priznanju za izjemen dosežek pa je IO SAD potrdil nadomestno članico komisije dr. Ireno Lazar.

Najvišje priznanje, nagrado Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo za leto 2024, prejme prof. dr. Mihael Budja z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, vodilni raziskovalec neolitika v evrazijskem prostoru, uveljavljen pedagog in dolgoletni sooblikovalec znanstvenih pobud, ki so pustile neizbrisen pečat v slovenski in evrazijski arheologiji. Njegova akademska pot, raziskovalni dosežki in organizacijska zavzetost kažejo na izjemen prispevek k razvoju slovenske arheologije ter njeni prepoznavnosti doma in v tujini.

Prof. dr. Mihael Budja je svojo poklicno pot začel v Mestnem muzeju Ljubljana, leta 1984 je bil izvoljen v naziv asistenta na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete UL. Doktoriral je leta 1993 na Filozofski fakulteti v Zadru (Univerza v Splitu), kjer je pod mentorstvom prof. dr. Šimeta Batovića in prof. dr. Tatjane Bregant obravnaval neolitik in eneolitik Bele krajine. Od začetka devetdesetih let naprej je zaznamoval raziskave starejše prazgodovine v Sloveniji, oblikoval raziskovalni in pedagoški profil generacij arheologov ter dal pomemben zagon modernizaciji arheološke vede. Med letoma 2000 in 2006 je bil predstojnik Oddelka za arheologijo in član Senata Filozofske fakultete. Med letoma 1999 in 2017 je vodil raziskovalni program *Arheologija*. Njegovo delo je bilo že večkrat javno prepoznano: leta 1999 je prejel priznanje Filozofske fakultete, leta 2009 priznanje Slovenskega arheološkega društva, leta 2024 pa mu je Univerza v Ljubljani podelila Zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega in pedagoškega dela ter za krepitev ugleda univerze v mednarodnem prostoru.

Slika 1. Prejemnik nagrade Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo za leto 2024: Mihael Budja (foto: K. Zanier).

Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na kulturne, gospodarske, demografske in okoljske vidike neolitika in eneolitika Evrazije. Že v osemdesetih letih je začel projekt rekognosciranja in izkopavanja na najdišču Movernas vas v Beli krajini, kasneje pa je vodil številne nacionalne raziskovalne projekte, med njimi projekte *Neolitizacija Slovenije: regionalni vidiki*, *Spreminjanje arheološke krajine Ljubljanskega barja* in *Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, paleogospodarstva in okolje*. Posebej velja izpostaviti njegovo vključitev v projekt *Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji*. Pri njegovem raziskovalnem delu je treba izpostaviti predvsem prispevek k

uveljavljanju in razumevanju dometa interdisciplinarnih raziskovalnih pristopov v arheologiji, kot so analize stabilnih izotopov, lipidne analize in druge naravoslovne metode v arheologiji. Njegovi raziskovalni projekti so se posvečali preučevanju spoznavnih možnosti in integraciji naravoslovnih analiz v arheološke interpretacije.

Poleg raziskovalnega dela je pomembno vplival na institucionalno rast arheologije kot znanosti. Njegovo sodelovanje z Institutom Jožef Stefan je pripeljalo do vzpostavitve infrastrukture in analitičnega znanja, ki omogoča opravljanje tovrstnih analiz v Sloveniji. S svojo pobudo in mednarodnim ugledom je omogočil štipendijo mladi raziskovalki M. Andrič za študij paleobotanike v tujini; po vrnitvi je ta vzpostavila palinološki laboratorij, ki danes pomembno prispeva k interdisciplinarnim arheološkim raziskavam v Sloveniji.

Njegove študije so bile ključne pri razumevanju procesov neolitizacije Evrope, pri čemer je sistematično preizpraševal in nadgrajeval obstoječe teoretske okvire o demografski difuziji, selitvah populacij in prenosu tehnologij, predvsem keramike. Poglobljeno se je ukvarjal s kritiko konceptov in modelov, ki so dolga desetletja oblikovali znanstveni diskurz neolitizacije Evrazije. Njegov analitični pristop je v slovensko arheologijo vnesel svežino, teoretsko širino in kritično distanco ter odprl vrata sodobnim, podatkovno podprtim interpretacijam.

Prof. dr. Budja je tesno sodeloval s številnimi priznanimi institucijami po svetu – med njimi University of Oxford, University of Edinburgh, University of Wales (Aberystwyth), Newcastle University, Peking University ter instituti Kitajske akademije znanosti. Sooblikoval je več bilateralnih in evropskih projektov, kot je *AipiNet – Alpine Network for Archaeological Sciences*, in bil član uredniških odborov uglednih revij (*The Holocene*, *Antaeus*, *Samarskij naucnyj vestnik*) ter strokovne skupine pri *European Science Foundation*. Njegovo znanstveno delo je globalno umeščeno in v mednarodnem prostoru visoko cenjeno.

Bibliografija prof. dr. Budje obsega več kot 300 enot, med njimi 57 znanstvenih člankov v domačih in tujih revijah, vključno z objavo v prestižni reviji *Nature*, kjer je kot soavtor sodeloval pri odmevni študiji o arheologiji medu. Bil je mentor sedmim doktorandom, štirim mladim raziskovalcem, šestim magistrantom in več kot tridesetim diplomantom.

Eden njegovih ključnih prispevkov arheološki skupnosti so *Neolitski seminarji*, ki jih je zasnoval leta 1996 in do danes organiziral že 26. Gre za eno najstarejših in najvplivnejših srečanj raziskovalcev neolitika v Evropi, ki redno gosti strokovnjake iz Evrope, Azije in Amerike. Pomen seminarjev presega nacionalni okvir – ustvarili so edinstveno platformo za akademsko refleksijo, izmenjavo idej in oblikovanje raziskovalnih zvez. Do danes je na njih sodelovalo več kot 70 predavateljev s 56 univerz in institutov iz 13 držav.

Posebno mesto v njegovem delu zavzema revija *Documenta Praehistorica*, ki jo ureja od leta 1993, ko je od prof. Tatjane Bregant prevzel urejanje revije *Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji*. Pod njegovim vodstvom se je iz regijske publikacije preoblikovala v vodilno mednarodno znanstveno revijo s področja starejše prazgodovine Evrazije in se leta 1998 preimenovala v *Documenta Praehistorica*. Danes se uvršča v prvi kvaril po faktorju vpliva in je eden največjih uspehov slovenskega humanističnega založništva. Revija je leta 2023 obeležila izid svoje 50. številke, kar je pomemben mejnik tudi za evropsko arheološko skupnost.

Neolitski seminarji in revija *Documenta Praehistorica* presegajo jezikovne in institucionalne meje ter omogočajo tvorno izmenjavo znanj med raziskovalci z vsega sveta.

Prav prek Neolitskih seminarjev je prof. dr. Mihael Budja stik z najsodobnejšimi raziskavami, spoznanji in pristopi omogočil tudi študentom. Zaznamoval je številne generacije študentov, ki jim je posredoval svoje široko znanje in jim pomagal utirati nove raziskovalne poti. Da je Ljubljana danes mednarodno prepoznana kot eno vodilnih središč neolitskih študij, je v največji meri prav zasluga prof. dr. Budje. Prepoznavnost »Ljubljanske neolitske šole« v mednarodni arheološki skupnosti je rezultat njegovega poglobljenega in daljnovidnega znanstvenega dela.

S svojim delovanjem je prof. dr. Mihael Budja pomembno pripomogel k razvoju in ugledu arheologije doma in v mednarodnem okolju. Zaradi vsega navedenega – njegove pionirske raziskovalne vloge, organizacijske predanosti, znanstvene širine ter vpliva na mednarodno arheološko skupnost – podeljujemo prof. dr. Mihaelu Budji nagrado za življenjsko delo.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva za izjemen dosežek v letu 2024 prejmejo mag. Miha Mlinar, dr. Boštjan Laharnar, Tina Nanut, dr. Tomaž Fabec, dr. Dragan Božič, Matjaž Bizjak in mag. Gorazd Lemajič za arheološko razstavo Na dvorišču železnodobnih prednikov: arheološko najdišče Berjač pri Podbeli.

Gre za uspešno muzejsko predstavitev zgodbe o arheološkem najdišču Berjač pri Podbeli, ki je nasploh prvo, s sodobnimi arheološkimi metodami raziskano najdišče v Breginjskem kotu.

Po odkritju naključne najdbe je odgovorna konservatorica na ZVKDS OE Nova Gorica izdala odločbo o novem arheološkem najdišču in zaradi nevarnosti poškodovanja arheoloških ostalin ter zamejitve grobišča določila izvedbo arheoloških raziskav. Poleti 2021 jih je izvedla ekipa CPA ZVKDS pod vodstvom Tomaža Fabca in Tine Nanut. Po oddaji terenskega poročila in predaji arhiva arheološkega najdišča Tolminskemu muzeju se je rodila zamisel

o muzejski predstavitvi tega pomembnega najdišča, ki je bila decembra 2024 tudi realizirana. Velja poudariti, da je bila celovita predstavitev in muzealizacija arheološkega najdišča izvedena zgolj štiri leta po odkritju.

Razstava v Tolminskem muzeju je primer zglednega sodelovanja ustanov in posameznikov, ki je potrebno za strokovno, a hkrati sodobno predstavitev arheološkega najdišča strokovni in najširši javnosti: strokovnjakov s spomeniškovarstvenega področja in pristojnega ministrstva za kulturo, terenskih raziskovalcev, konservatorjev restavratorjev in muzejskih delavcev. Razstava je požela zanimanje tako strokovne javnosti kot drugih obiskovalcev, posebej lepo je bila sprejeta pri domačinih.

Razstavo odlikuje:

- strokovnost vsebine, ki skuša interpretirati kompleksne železnodobne pogrebne in obredne prakse,

Slika 2. Prejemniki priznanja Slovenskega arheološkega društva za izjemen dosežek v letu 2024: (v ospredju, od desne proti levi) Miha Mlinar, Tina Nanut, Dragan Božič, Boštjan Laharnar, Matjaž Bizjak in Gorazd Lemajič (foto: L. Gruškovnjak).

- izrazita interdisciplinarnost v vseh fazah izvedbe projekta,
- za širšo in strokovno javnost zanimiv 10-minutni dokumentarni film Od odkritja do prezentacije: bronasto vedro z najdišča Berjač pri Podbeli, ki sledi arheološkim raziskavam najdišča, s poudarkom na terenskem delu, laboratorijskem mikroizkopavanju, konservaciji, rekonstrukciji in muzejski prezentaciji velikega bronastega vedra (žare),
- priročen, berljiv in hkrati strokoven razstavni katalog,
- izvirna oblikovna podoba razstave oblikovalke Tine Pregelj Skrt, ki ji sledi podoba kataloga.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva za izjemen dosežek v letu 2024 prejmejo dr. Veronika Pflaum (vodja projekta), Manca Omahen Gruškovnjak in Domen Perne za arheološko razstavo Svetinje in črepinje: Arheološke najdbe s Tomšičeve ulice v Kranju.

Kranj je arheološki stroki poznan kot ena najpomembnejših arheoloških lokacij v Sloveniji, zlasti zaradi poznoantičnega grobišča V Lajhu in grobišča okoli župne cerkve s koreninami v zgodnjem srednjem veku. Kljub številnim raziskavam, ki so od konca osemdesetih let potekale ob različnih infrastrukturnih projektih in obnovah objektov, je zaradi (trenutnega) pomanjkanja in razdrobljenosti objav slabše poznana arheološka dediščina predhodnih naselbin na območju starega mestnega jedra Kranja. Prav temu se posveča omenjena razstava. Zaradi številčnosti naselbinskih raziskav in ogromne količine najdb, ki izvirajo iz njih, se je razstava omejila na prostor Tomšičeve ulice ob obzidju na zahodnem robu kranjskega pomola. Poudarek razstave je na predmetih, ne na rezultatih terenskih raziskav, ki še niso bili v celoti strokovno ovrednoteni. Kljub temu so na kratko predstavljeni tudi ti, s čimer so najdbe umeščene v kontekst. Razstava vključuje vsa obdobja poselitve Kranja, naslov *Svetinje in črepinje* pa opozarja na raznovrstnost med naselbinskimi raziskavami odkritega gradiva.

S to razstavo je naselbinska arheološka dediščina Kranja javnosti prvič predstavljena v tako velikem obsegu, saj je v razstavo vključenih kar 419 najdb, ki obsegajo obdobja od eneolitika do novega veka. Že količina predmetov in njihov kronološki razpon sta pomenila velik izziv za

Slika 3. Prejemnika priznanja Slovenskega arheološkega društva za izjemen dosežek v letu 2024: Manca Omahen Gruškovnjak in Domen Perne (foto: L. Gruškovnjak).

avtorje razstave, saj je vsaka najdba opredeljena in vsaj okvirno časovno datirana. Številne pred tem še niso bile strokovno opredeljene. Z najdbami so predstavljene vse faze poselitve na Tomšičevi ulici, tudi novoveško obdobje, ki na arheoloških razstavah pogosto ni zastopano.

Razstavo spremlja dvojezični katalog, v katerem so z opisom, datacijo in fotografijo predstavljene vse razstavljene najdbe. Nekatere so predstavljene tudi podrobneje, z obsežnejšo strokovno opredelitvijo in nekatere z ilustracijo rekonstruirane oblike ali načina uporabe. Nekatere najdbe so v katalogu objavljene prvič in s tem predstavljene strokovni javnosti za nadaljnjo obravnavo.

Razstava osvetljuje pomemben del arheološke dediščine Kranja, ki javnosti do sedaj še ni bila predstavljena v tako velikem obsegu. Dobra obiskanost in pozitiven odziv javnosti kažeta, da razstava uspešno ozavešča o pomenu bogate naselbinske arheološke dediščine Kranja. Je tudi

odlično izhodišče za nadaljevanje raziskovalnega dela o naselbinski dediščini Kranja.

Zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za leto 2024 prejmejo Rok Roblek, Martina Vidmar in Ernesta Koprivc za idejno zasnovo promocijskega projekta Žive legende.

Rok Roblek, župan občine Preddvor, Martina Vidmar (Občina Preddvor) in Ernesta Koprivc, direktorica Zavoda za turizem Preddvor, so se zavzeli za promocijo arheološke dediščine.

V posvetovanju z arheologinjo in konservatoriko Matejo Ravnik (ZVKDS, OE Kranj) so sestavili projekt ter podali idejno zasnovo na LAS Gorenjska košarica, in sicer projekt neinvazivnih arheoloških raziskav najdišč Sv. Jakob (EID 1-05562) in Novi grad (EID 1-05561). Želja prijaviteljev projekta je bila, da bi z nedestruktivnimi raziskavami pridobili podatke za prikaz najdišč laični javnosti in s tem obogatili turistično ponudbo Preddvora. V okviru projekta je bil na obeh najdiščih izdelan foto-geometrični 3D posnetek površja ter opravljene geofizikalne raziskave.

Pred temi deli smo ocenjevali, da je na vrhu Gore sv. Jakoba deset ohranjenih objektov poznoantične naselbine, nakar se je izkazalo, da je poznoantičnih objektov vsaj 25. Odkrit je bil tudi prej neznan vodni zbiralnik. Novi podatki so bili pridobljeni tudi za najdišče Novi grad. Izdelani so bili 3D animirani posnetki in prikazi nekdanje podobe najdišč. Namen del je bil javnosti predstaviti obe najdišči v čim pristnejšem nekdanjem videzu. Informacije o projektu so dostopne na spletni strani Zavoda za turizem Preddvor *Visit Preddvor*, v zavihku *Ogledalo zgodovine* (Ogledalo zgodovine - Visit Preddvor: Splet 1).

Projekt je bil uspešen, saj je prikazal različne vidike najdišč ter izpostavil potencial in pomen kulturne dediščine, in to na za obiskovalce privlačen način.

Spletni vir

SPLET 1: <https://www.visitpreddvor.si/si/dobrodosli/ogledalo-zgodovine/> (27. 12. 2025).